

6(80).2019 Известия

Оренбургского государственного
аграрного университета

Периодическое печатное издание, журнал
основан в январе 2004 года.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС77-64406 от 31 декабря 2015 г., г. Москва

Стоимость подписки – 1000 руб. за 1 номер журнала.

Индекс издания 20155. АО Агентство «Роспечать»,

«Газеты и журналы», 2019 г.

Отпечатано в ОГАУ.

Учредитель и издатель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный аграрный университет»
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18

Главный редактор

М.В. Сычева, д.б.н.

Члены редакционного совета:

Г.И. Бельков, д.с.-х.н., профессор, член-кор. РАН
И.М. Донник, д.б.н., профессор, академик РАН
Г.В. Петрова, д.с.-х.н., профессор
С.А. Мирошников, д.б.н., профессор, член-кор. РАН
С.А. Соловьев, д.т.н., профессор, член-кор. РАН
Б.Б. Траисов, д.с.-х.н., профессор, академик КазНАЕН
А.А. Чибильев, д.г.н., профессор, академик РАН
Ю.А. Юлдашбаев, д.с.-х.н., профессор, академик РАН

Члены редакционной коллегии:

В.Ф. Абаимов, д.с.-х.н., профессор	И.В. Миронова, д.б.н., профессор
В.И. Авдеев, д.с.-х.н., профессор	Мунасингхе Джагат, докт.
Е.М. Асманкин, д.т.н., профессор	В.Н. Нижулин, д.с.-х.н., профессор
В.М. Горина, д.с.-х.н.	М.С. Норов, д.с.-х.н., профессор
Н.Ф. Гусев, д.б.н., профессор	В.М. Попов, д.т.н., профессор
Н.Н. Дубачинская, д.с.-х.н., профессор	Ш.Т. Рахимов, д.с.-х.н., профессор
Т.А. Иргашев, д.с.-х.н.	И.А. Родин, д.в.н., профессор
А.Н. Квочко, д.б.н., профессор	С.М. Сулейманов, д.в.н., профессор
В.О. Китиков, д.т.н., доцент	В.Б. Троц, д.с.-х.н., профессор
М.М. Константинов, д.т.н., профессор	В.А. Усольцев, д.с.-х.н., профессор
В.И. Косилов, д.с.-х.н., профессор	Т.Д. Чортонбаев, д.с.-х.н., профессор
Н.П. Крючин, д.т.н., профессор	В.А. Шахов (заместитель главного редактора), д.т.н., профессор
Т.С. Кубатбеков, д.б.н., профессор	А.Ф. Шевкужев, д.с.-х.н., профессор
А.П. Ловчиков, д.т.н., профессор	Б.П. Шевченко, д.б.н., профессор
О.А. Ляпин, д.с.-х.н., профессор	В.Б. Щукин, д.с.-х.н.
В.А. Милюткин, д.т.н., профессор	

Редактор – Т.Л. Акулова

Корректоры – Н.А. Иванов, Е.Н. Агеева

Верстка – Б.З. Хавин

Подписано в печать – 20.11.2019 г.

Дата выхода в свет – 30.12.2019 г.

Формат 60 × 84/8. Усл. печ. л. 40,92.

Тираж 100 экз. Заказ № 9309.

Адрес редакции, издателя, типографии:

460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.

Тел.: (3532) 77-61-43. E-mail: red@orensau.ru

© ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 2019.

6(80).2019 Izvestia

Orenburg State Agrarian
University

Periodical founded in January 2004.

Registered by the Federal Service for Supervision
in the Sphere of Mass Communication
and Information Technologies (ROSKOMNADZOR)

MM Registration Certificate:

PI #FS77-64406 of December 2015, Moscow

Subscription cost – 1000 rbl. per issue

Publication index – 20155 SC «Rospechat» Agency,

«Newspapers and Journals», 2019

Printed in the OSAU.

Constituter and Publisher

Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education «Orenburg State Agrarian University»
18 Chelyuskintsev St., Orenburg, 460014,

Editor-in-Chief

M.V. Sycheva, Dr. Biol. Sci.

Editorial Board:

G.I. Belkov, Dr. Agr. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
I.M. Donnik, Dr. Biol. Sci., professor, Academician RAS
G.V. Petrova, Dr. Agr. Sci., professor
S.A. Miroshnikov, Dr. Biol. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
S.A. Solovyov, Dr. Tech. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
B.B. Traisov, Dr. Agr. Sci., professor, Academician KNAS
A.A. Chibilyov, Dr. Geog. Sci., professor, Academician of RAS
Yu.A. Yuldashbaev, Dr. Agr. Sci., professor, Academician of RAS

Members of the Editorial Board:

V.I. Ardeev, Dr. Agr. Sci., professor	I.V. Mironova, Dr. Biol. Sci., professor
V.F. Abaimov, Dr. Agr. Sci., professor	Munasinghke Dzhatgat, PhD
Ye.M. Asmankin, Dr. Tech. Sci., professor	V.N. Nikulin, Dr. Agr. Sci., professor
V.M. Gorina, Dr. Agr. Sci.	M.S. Nоров, Dr. Agr. Sci., professor
N.F. Gusev, Dr. Biol. Sci., professor	V.M. Popov, Dr. Tech. Sci., professor
N.N. Dubachinskaya, Dr. Agr. Sci., professor	Sh.T. Rakhimov, Dr. Agr. Sci., professor
T.A. Irgashev, Dr. Agr. Sci.	I.A. Rodin, Dr. Vet. Sci., professor
A.N. Kvochko, Dr. Biol. Sci., professor	S.M. Suleimanov, Dr. Vet. Sci., professor
V.O. Kitikov, Dr. Tech. Sci.	V.B. Trots, Dr. Agr. Sci., professor
M.M. Konstantinov, Dr. Tech. Sci., professor	V.A. Usoltsev, Dr. Agr. Sci., professor
V.I. Kosilov, Dr. Agr. Sci., professor	T.D. Chortonbaev, Dr. Agr. Sci., professor
N.P. Kryuchin, Dr. Tech. Sci., professor	V.A. Shakhov (Deputy Chief Editor), Dr. Tech. Sci., professor
T.S. Kubatbekov, Dr. Biol. Sci., professor	A.F. Shevkhuzhev, Dr. Agr. Sci., professor
A.P. Lovchikov, Dr. Tech. Sci., professor	B.P. Shevchenko, Dr. Biol. Sci., professor
O.A. Lyapin, Dr. Agr. Sci., professor	V.B. Shchukin, Dr. Agr. Sci.
V.A. Milytkin, Dr. Tech. Sci., professor	

Editor – T.L. Akulova

Correctors – N.A. Ivanov, E.N. Ageeva

Make-up – B.Z. Khavin

Address Editorial office, Printing House:

18 Chelyuskintsev St. Orenburg 460014,

Tel.: (3532) 77-61-43, 77-59-14. E-mail: red@orensau.ru

© FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University», 2019